

BADIIY ASARLARDA LINGVOMADANIY TAHLIL

Sayfulloyeva Gulobod Faxriddinovna

BITU O'zbek tili va adabiyoti 1-kurs magistranti,

e-mail: gulifaxriddinovna67@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvomadaniyatshunoslik fanining nazariy asoslari, uning til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni o'rganishdagi o'rni yoritilgan. Badiiy matn xalqning tarixiy xotirasi, ijtimoiy tajribasi va milliy mentalitetini aks ettiruvchi madaniy kod sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotda til birliklarining milliy-madaniy mazmuni, emotsional ifoda vositalari hamda madaniy konseptlarning tildagi namoyon bo'lishi qiyosiy misollar asosida tahlil etiladi. Shuningdek, Said Ahmad ijodi lingvomadaniy yondashuv asosida o'rganilib, yozuvchining asarlarida milliy ruh, oila qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar va xalq mentalitetining til orqali ifodalanishi ochib beriladi. Tadqiqot natijalari o'zbek badiiy adabiyotining lingvomadaniy jihatdan boy ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniyatshunoslik, til va madaniyat, milliy mentalitet, madaniy kod, badiiy matn, Said Ahmad, lingvomadaniy tahlil.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы лингвокультурологии и ее роль в изучении взаимосвязи языка и культуры. Художественный текст интерпретируется как культурный код, сохраняющий историческую память, социальный опыт и национальный менталитет народа. В работе анализируются национально-культурные значения языковых единиц, эмоционально-экспрессивные средства и культурные концепты на материале сопоставительных примеров. Особое внимание уделяется лингвокультурному анализу произведений Саида Ахмада, в которых через юмор, диалоги и образную систему отражаются семейные ценности, национальный характер и социальные отношения. Результаты исследования подтверждают высокую лингвокультурную насыщенность узбекской художественной литературы.

Ключевые слова: лингвокультурология, язык и культура, национальный менталитет, культурный код, художественный текст, Саид Ахмад, лингвокультурный анализ.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of linguoculturology and its role in studying the close relationship between language

Global Academic Conference on Research and Innovation

and culture. A literary text is viewed as a cultural code that preserves a nation's historical memory, social experience, and national mentality. The study analyzes the national and cultural meanings of linguistic units, emotional expressive forms, and cultural concepts using comparative examples. Particular attention is paid to the linguocultural analysis of Said Ahmad's works, which vividly reflect national spirit, family values, social relations, and collective mentality through humor, dialogues, and artistic imagery. The findings demonstrate the rich linguocultural potential of Uzbek literary texts and highlight the importance of linguocultural approaches in literary studies.

Key words: *linguoculturology, language and culture, national mentality, cultural code, literary text, Said Ahmad, linguocultural analysis.*

Lingvomadaniyatshunoslik tilni milliy madaniyat bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab tizim sifatida o'rganadi. Ushbu yondashuv doirasida badiiy matn xalqning tarixiy xotirasi, ijtimoiy tajribasi va mentalitetini aks ettiruvchi hamda saqlovchi madaniy kod sifatida talqin etiladi. Mazkur fan o'rganish obyektiga ko'ra tilshunoslik va madaniyatshunoslik bilan mushtarak jihatlariga ega bo'lsa-da, mazmuni va tadqiqot yondashuvlari jihatidan ulardan farqlanadi. Lingvomadaniyatshunoslik xalq madaniyatining tilda namoyon bo'lishi va ifodalanishini, til mentaliteti, milliylik hamda til ruhiyati bilan bog'liq holda nutqiy muloqotni tashkil etuvchi milliy-madaniy qoidalarni tahlil qiladi [1]. Shuningdek, u millat madaniyatining tilda aks etgan o'ziga xos milliy til xususiyatlarini aniqlash va ilmiy jihatdan tadqiq etishga qaratilgan.

Lingvokulturologiya tilshunoslikning mustaqil yo'nalishi sifatida XX asrning 90-yillarida shakllandi. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, "lingvokulturologiya" atamasi (lot. *lingua* - "til", *cultus* - "hurmat qilish, ta'zim qilish"; yunon. *logos* - "ilm, fan") V. N. Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi vakillari - Yu. S. Stepanov, A. D. Arutyunova, V. V. Vorobyev, V. Shaklein, V. A. Maslova tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar bilan bog'liq holda ilmiy muomalaga kiritilgan [2].

Madaniyat muayyan xalqning hayot tarzi, milliy xarakteri va mentalitetini aks ettiruvchi tushunchalar tizimi sifatida keng etnografik mazmun kasb etadi. N. S. Trubetskoyning ta'kidlashicha, "madaniy konnotatsiyalarsiz biror so'zning mavjud bo'lishi mumkin emas, ya'ni qiyos va solishtirish jarayonida umumiy semantik asos bo'lishi zarur" [3]. Til va madaniyat o'rtasidagi bunday uzviy bog'liqlik ularni yagona metodologik asosda o'rganish imkonini yaratadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Madaniyat qanchalik chuqur va tizimli o'rganilsa, uning inson tafakkuri bilan uzviy bog'liqligi shunchalik yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bois inson voqelikni idrok etish jarayonida uni o'ziga xos madaniy tajribasi va kognitiv modeli orqali ongida qayta talqin qiladi. Ma'lumki, insonlar muayyan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda yashaydi, ma'lum bir milliy tilda so'zlashadi hamda o'ziga xos milliy ma'naviyat va madaniyatga ega bo'ladi. Milliy ma'naviyatning shakllanishida muhim o'rin tutuvchi til madaniyati va nutq ma'naviyatining o'ziga xos jihatlari insonlarning lisoniy-kognitiv faoliyatida aks etadi.

Xususan, emotsional holatni ifodalashda turli millat vakillari madaniy jihatdan farqlanuvchi undov birliklardan foydalanadi: ingliz tilida "Oh my God!", nemis tilida "Mein Gott!", rus tilida "O boje!", o'zbek tilida esa "E, xudoyim" kabi birliklar qo'llanadi. Ushbu qiyosiy misollar shuni ko'rsatadiki, to'satdan yuzaga kelgan his-hayajonni ifodalashda ko'pincha mustaqil lug'aviy ma'noga ega bo'lmagan, biroq kuchli emotsional-ekspressiv vazifani bajaruvchi undov so'zlar ishlatiladi [4].

Inson hayot faoliyatida muhim o'rin tutadigan predmetlar va voqea-hodisalarni madaniyat vositalari sifatida talqin qilish mumkin. Dastlab quyosh yoki oy kabi tabiiy hodisalarni madaniyat doirasiga kiritish mushkuldek tuyuladi, biroq ularning turli xalqlar madaniyatida muayyan ramziy va konseptual mazmunga ega ekanligi ma'lum. Jumladan, salqin iqlim sharoitida yashovchi ayrim Yevropa xalqlari madaniyatida quyosh issiqlik, mehr-muhabbat va iltifot ramzi sifatida ijobiy baholanadi. Aksincha, ayrim arab xalqlari madaniyatida quyosh yoz faslidagi jazirama harorat bilan bog'lanib, salbiy semantik qiymat kasb etadi.

Demak, quyoshni faqat tabiiy hodisa sifatida emas, balki madaniy mazmunga ega konsept sifatida ham talqin etish mumkin. Ushbu qarashlar diniy tasavvurlar bilan ham uzviy bog'liq holda shakllanadi. Masalan, zardushtiylik dini ta'limotida yovuzlik timsoli Axriman bilan bog'liq tasavvurlarda jazirama issiqlik jazolash ramzi sifatida namoyon bo'lib, insonning axloqiy faoliyati bilan konseptual jihatdan bog'lanadi.

Janubiy hududlarda yashovchi ayrim xalqlar madaniyatida oy alohida e'tirof bilan tilga olinadi. Rus madaniy ongida oy ko'pincha qorong'ilik va oxirat bilan bog'liq holda talqin etilib, ayrim holatlarda hayot va o'lim tushunchalari bilan konseptual jihatdan uyg'unlashtiriladi. Boshqa slavyan xalqlari madaniyatida esa oy nuri homilador ayollar va chaqaloqlar uchun xavfli, salbiy ta'sir ko'rsatuvchi hodisa sifatida baholanadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Shunga o'xshash oy konseptiga munosabat o'zbek xalqiga ham xosdir. O'zbek madaniyatida oy faqat quyoshdan nur olib yog'du taratuvchi samoviy jism sifatidagina emas, balki go'zallik va latofat ramzi sifatida ham keng qo'llanadi. Jumladan, "oydanda go'zaldir, kundanda go'zal" kabi ifodalar tashqi chiroy va husnni tasvirlashda ishlatiladi, "oy borib omon qayt" kabi iboralar esa safarga ketayotgan kimsaga ezgu tilak bildirish ma'nosini anglatadi. Shuningdek, rus tilidagi "лицо как луна" iborasi ham go'zallikni e'tirof etish ma'nosida qo'llanadi. Bu kabi misollar oy konseptining turli xalqlar madaniyatida rang-barang semantik talqinlarga ega ekanligini ko'rsatadi [5].

Turli xalqlar madaniyatiga xos bo'lgan o'ziga xosliklarning tilda aks etishini o'rganish lingvokulturologiyaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda lingvokulturologiya jahon tilshunosligida, xususan rus va o'zbek tilshunosligida eng faol rivojlanayotgan ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib, ushbu soha bo'yicha qator ilmiy va o'quv-uslubiy qo'llanmalar yaratilgan [7].

XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyotida Said Ahmad ijodi alohida o'rin egallaydi. Uning asarlari badiiy yuksakligi bilan bir qatorda, xalq hayoti, milliy xarakter va madaniy qadriyatlarni haqqoniy aks ettirishi bilan ham ahamiyatlidir. Zamonaviy tilshunoslikda bunday asarlarni lingvomadaniy yondashuv asosida tahlil qilish muhim ilmiy vazifalardan biri sanaladi. Said Ahmad ijodida keng tasvir, dialoglar va yumor vositalari orqali milliy madaniyat ifodalanadi. Xususan, "Kelinlar qo'zg'oloni" asarida kelin-kuyov va qaynona-kelin munosabatlari, oila qadriyatlari kabi konseptlar lingvomadaniy jihatdan chuqur va izchil yoritilgan.

Said Ahmad o'z ijodida xalq og'zaki nutqiga xos so'zlashuv birliklari, maqol va matallardan faol foydalanadi. Bu holat asarlarning hayotiylikini oshirib, milliy madaniyatning badiiy matnda jonli va tabiiy ifodalanishiga xizmat qiladi. Yozuvchi asarlarida yumor muhim lingvomadaniy vosita sifatida namoyon bo'lib, u orqali ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy muammolar tanqidiy talqin etiladi. Adib hikoyalarida oila, mahalla, ayol obrazi, kambag'allik va sabr kabi konseptlar markaziy o'rin egallaydi.

Said Ahmad ko'pincha frazeologik birliklardan kinoya va tanqid vositasi sifatida foydalanadi, bu esa badiiy matnga milliy ruh bag'ishlab, o'quvchini chuqur mushohadaga undaydi. Yozuvchi tilidagi sodda, ammo mazmunan boy birliklar xalq mentalitetining yorqin ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, "Qorako'z majnun" hikoyasida "Qorako'z" laqabli it obrazi muhim lingvomadaniy kod vazifasini bajaradi [7]. O'zbek xalqining an'anaviy turmush tarzida itning uy va mol-mulkni qo'riqlovchi sadoqatli jonivor sifatida qabul qilinishi mazkur

Global Academic Conference on Research and Innovation

obrazning semantik asosini tashkil etadi. Hikoyada ushbu obraz Saodat ayaning o'tmishda o'z yurtidan uzoqlashib, milliy o'zligini yo'qotgan Bo'rixon obrazi bilan qarama-qarshi qo'yiladi. Natijada it obrazi vafodorlik va sadoqat timsoli sifatida talqin qilinib, insoniy qadriyatlardan uzoqlashgan qahramon obrazi bilan konseptual jihatdan zidlashtiriladi.

Said Ahmad ijodida lingvomadaniy birliklar umumiy milliy asosga ega bo'lsa-da, ularning badiiy talqini rang-barang va ko'p qirrali tarzda namoyon bo'ladi. Yozuvchi asarlarida yumor va dramatik tasvir yetakchi badiiy vositalar sifatida qo'llanib, ular orqali milliy madaniyatning muhim jihatlari ifodalanadi. Said Ahmad til vositalari orqali milliy madaniyatni saqlash va uni keyingi avlodlarga yetkazish vazifasini samarali amalga oshirgan. Lingvomadaniy tahlil mazkur asarlarning nafaqat adabiy, balki keng madaniy ahamiyatini ham ochib beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek badiiy adabiyoti lingvomadaniy jihatdan nihoyatda boydir. Badiiy matnlarda milliy mentalitet, urf-odatlar va ijtimoiy munosabatlar til birliklari orqali yuksak badiiy va madaniy darajada ifodalangan. Lingvomadaniy yondashuv ushbu asarlarni chuqurroq anglash hamda ularning madaniy qiymatini ilmiy asosda baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1]. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiyada madaniy kod tushunchasi va talqini//O'zbek tili va adabiyoti. - Toshkent, 2019. - №3.
- [2]. U. Qo'ziyev. Lingvomadaniyatshunoslik. Uslubiy qo'llanma. - Namangan, 2021.
- [3]. Трубецкий Н.С. Поведения и мышления к языку. - М.,1960, -с. 26-24
- [4]. Tosheva D. Zoonim komponentli maqollarning lingvoturkologik xususiyatlari: Filol, fan. bo'yicha falsafa dok. diss. - Toshkent, 2017. - 152 b
- [5]. Маслова В.В. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания / Критика и семиотика. - М.,1987.
- [6]. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. 1. A-D / Tahrir hay'ati: T. Mirzaev (rahbar) va boshq.; O'zR FA Til va adabiyot in-ti. - T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006,-680 b.
- [7]. Said Ahmad. *Tanlangan asarlar*. 3 jildlik. 1-jild. Hikoyalar. - T.: Sharq, 2000.